

О'QITUVCHILARNING INKLYUZIV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK HAMKORLIK STRATEGIYALARI

Umaraliyeva Muxayyo Abdugaparovna, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti ilmiy va ilmiy pedagogo kadrlar tayyorlash ilmiy tadqiqot bo'limi katta ilmiy hodimi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada o'qituvchilarning inklyuziv madaniyatini rivojlantirishda ijtimoiy-pedagogik hamkorlik strategiyalarining ahamiyati yoritilgan. inklyuziv madaniyat ta'lim jarayonida barcha o'quvchilarning ehtiyojlarini inobatga olishni ta'minlaydi.

MAQSAD: o'qituvchilar, ota-onalar va jamiyatning boshqa a'zolari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali har bir o'quvchining individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ijtimoiy-pedagogik hamkorlik tajribalari, ta'lim strategiyalari va o'qituvchilarning amaliy faoliyati tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: hamkorlikning kuchayishi o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlab, inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: inklyuziv madaniyatni rivojlantirishda o'qituvchi, ota-ona va jamiyat hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv madaniyat, ijtimoiy-pedagogik hamkorlik, ta'lim strategiyalari, o'qituvchilar, ota-onalar, o'quvchilar, rivojlanish.

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЕЙ

Умаралиева Мухайо Абдугапаровна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского отдела научно-педагогической подготовки кадров Национального института педагогики образования имени Кори Ниязи

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются стратегии социально-педагогического сотрудничества в развитии инклюзивной культуры учителей. инклюзивная культура обеспечивает учет потребностей всех учащихся в образовательном процессе.

ЦЕЛЬ: усиление сотрудничества между учителями, родителями и другими членами общества для поддержки индивидуального развития каждого учащегося.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании анализировались практики социально-педагогического взаимодействия, образовательные стратегии и деятельность учителей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: укрепление сотрудничества способствует активному участию учащихся в образовательном процессе и развитию инклюзивной культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие инклюзивной культуры невозможно без тесного взаимодействия учителей, родителей и общества.

Ключевые слова: инклюзивная культура, социально-педагогическое сотрудничество, образовательные стратегии, учителя, родители, учащиеся, развитие.

STRATEGIES OF SOCIAL-PEDAGOGICAL COOPERATION FOR DEVELOPING INCLUSIVE CULTURE OF TEACHERS

Umaraliyeva Mukhayyo Abdugaparovna, Senior Researcher, Scientific and Research Department of Scientific Pedagogical Personnel Training, National Institute of Educational Pedagogy named after Qori Niyazi

Annotation

INTRODUCTION: the article highlights the importance of socio-pedagogical cooperation strategies in developing teachers' inclusive culture. inclusive culture ensures that the needs of all students are considered in the educational process.

PURPOSE: to strengthen collaboration among teachers, parents, and community members in order to support the individual development of each student.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed practices of socio-pedagogical cooperation, educational strategies, and teachers' professional activities.

DISCUSSION AND RESULTS: strengthening cooperation fosters active student participation in the learning process and contributes to the development of inclusive culture.

CONCLUSION: developing inclusive culture requires close collaboration between teachers, parents, and society.

Keywords: inclusive culture, social-pedagogical collaboration, educational strategies, teachers, parents, students, development.

Zamonaviy ta'lim tizimida **inklyuziv madaniyatni** rivojlantirish — har bir bolaga, jumladan nogironligi bo'lgan, ehtiyojlari turlicha bo'lgan o'quvchilarga teng imkoniyat yaratishni nazarda tutadi. Bu jarayonda o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik hamkorlikka asoslangan faoliyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv madaniyatning mohiyati. Inklyuziv madaniyat — bu faqat ta'lim jarayonini qamrab olmaydi, balki:

- har bir shaxsning qadrini e'tirof etish,
- farqlarni boylik sifatida qabul qilish,
- hamkorlik va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratishni o'z ichiga oladi.

O'qituvchining inklyuziv madaniyati uning **qadriyatlarini, qayta fikrlay olish qobiliyati, hamdardlik, barcha bolalar bilan teng munosabatda bo'lish malakasi** orqali namoyon bo'ladi.

Ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning zarurati. Inklyuziv ta'lim samaradorligi — faqat o'qituvchi emas, balki butun jamoa: ota-onalar, psixologlar, logopedlar, mahalliy jamoat tashkilotlari, davlat va nodavlat muassasalarning hamkorligi orqali ta'minlanadi.

Ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning asosiy vazifalari: bola ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ta'lim muhitini yaratish; o'qituvchini metodik va psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash; jamoatchilikda inklyuziv madaniyatni targ'ib qilish; ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish.

Hamkorlik strategiyalari

Tashkiliy-institutsional strategiya: Ta'lim muassasasida "inklyuziv guruh" yoki "inklyuziv markaz" tashkil etish; har bir bola uchun individual rivojlanish dasturi ishlab chiqish; hamkor tashkilotlar (maxalla, NNT, sog'liqni saqlash muassasalari) bilan memorandumlar tuzish.

Pedagogik-amaliy strategiya: inklyuziv ta'lim bo'yicha treninglar, seminarlar va vorkshoplar o'tkazish; o'qituvchilarning o'zaro tajriba almashinuvi (peer-learning) tizimini yo'lga qo'yish; inklyuziv ta'lim bo'yicha ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish.

Axloqiy-qadriyatli strategiya: barcha o'quvchilarga nisbatan teng munosabat, bag'rikenglik va hamdardlikni shakllantirish; ta'lim muassasasida "inklyuziv muhit kodeksi"ni ishlab chiqish va amalga joriy etish; inson huquqlari va bolalar huquqlariga oid targ'ibot-tashviqot ishlari.

Axborot-kommunikativ strategiya: ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda inklyuziv ta'lim yutuqlarini yoritish; ota-onalar uchun axborot bukletlari va qo'llanmalar tayyorlash; multimedia vositalari yordamida ma'naviy-axloqiy ma'ruzalar tashkil qilish.

Ushbu jarayonning modelini yaratish umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarini inklyuziv muhitda ishlashga kasbiy tayyorlash konsepsiyasining ajralmas qismi sifatida kelajakdagi inklyuziv ta'lim o'qituvchisining portretini ishlab chiqishga undadi.

O'qituvchining portreti – bu ma'lum bir kasb bilan bog'liq ish sharoitlari va xususiyatlarining keng ro'yxatini, uning individual talablari, shuningdek, xodim ega bo'lishi kerak bo'lgan kasbiy muhim fazilatlarni o'z ichiga olgan maxsus xaritadir.

Biz inklyuziv muhitda ishlash imkoniyatini belgilaydigan va umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchisi (inklyuziv pedagog) malaka profili uchun asos bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy malaka va ko'nikmalarni aniqlashga harakat qilamiz. Biz quyidagilarni inklyuziv umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchisining nazariy modelining asosiy tarkibiy qismlari deb hisoblaymiz:

zarur bilim, ko'nikma va malakalar;

– mutaxassis shaxsining umumiy va maxsus sifatlari;

– kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga yordam beradigan va kasbi nuqtai nazaridan belgilanadigan fazilatlar.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining inklyuziv madaniyatini rivojlantirish modelining asosi bo'lib, kasbiy tayyorgarlikning kutilayotgan ideal natijasi va ta'lim muassasasiga qo'yiladigan talablar tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Bu inklyuziv madaniyatni shakllantirishning aniq shakllari, usullari va vositalarini oldindan ko'rish imkoniyatini yaratadi, shuningdek, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchisining inklyuziv muhitida ishlash uchun kasbiy tayyorlash o'quv dasturini modernizatsiya qilish imkonini beradi. Shuning uchun, bizning fikrimizcha, kelajakdagi inklyuziv umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchisining professionalogrammasida "odam – bu shaxs"

kasblari vakillariga mos keladigan mutaxassisning zarur fazilatlari va xususiyatlari ro'yxati, tavsifi bo'lishi kerak. Xususan, o'qituvchi, ijtimoiy ishchi/tarbiyachi, tuzatish o'qituvchisi va rehabilitatorning professional talablari nazarda tutiladi.

Kasbiy jadvalda quyidagi bo'limlar keltirilgan:

1. Mutaxassisning kasbiy faoliyatining dominant turlari.
2. Kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlaydigan fazilatlar.
3. Kasbiy faoliyatni samarali bajarishni imkonsiz qiladigan fazilatlar.
4. Mutaxassis faoliyatining yo'nalishlari.
5. Kasbning rivojlanishi va shakllanishi tarixi.
6. Ushbu turdagi shaxsga mos keladigan ba'zi kasblar.
7. Ushbu kasbni o'qitadigan ta'lim muassasalari ro'yxati.

Biroq, biz klassik professionalogrammani ishlab chiqishni emas, balki inklyuziv ta'lim bo'yicha bo'lajak mutaxassislarning inklyuziv madaniyatini rivojlantirish modeli uchun asos yaratishni maqsad qilganmiz, shuning uchun u faraziy, o'zgaruvchan va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasasi o'qituvchisining inklyuziv madaniyatiga qo'yiladigan talablar: muloqot qilish istagi; odamlar bilan osongina aloqa qilish, ularning manfaatini izlash qobiliyati; insoniylik, saxovatlilik, xayrixohlik, sezgirlik; chidamlilik; his-tuyg'ularni nazorat ostida ushlab turish, ijtimoiy ma'qullangan xatti-harakatlar chegaralarini aniqlash qobiliyati; boshqa odamlarning istaklari, qiziqishlari va intilishlarini tushunish; qarashlar va harakatlardagi farqlarni tenglashtirish, ziddiyatli vaziyatlardan qochish, shaxslararo munosabatlarni tashkil etish qobiliyati; ma'lumotni tinglash va yetkazish, boshqa odamlarning fikrlarini hisobga olish qobiliyati; odamlarni ishonirish qobiliyati; mas'uliyat, aniqlik, intizom; inson psixologiyasini bilish.

Ish sharoitlari. Ish davomida inklyuziv madaniyatga ega umumiy o'rta ta'lim muassasasi o'qituvchisi o'quvchilar jamoasining turli bolalari uchun ma'naviy javobgarlikni oshirish sharoitida ma'lumotlarni tahlil qiladi va qarorlar qabul qiladi.

Dominant faoliyat. O'qituvchining inklyuziv madaniyati – bu ta'limning ta'lim, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tuzatish va ijtimoiylashtiruvchi funksiyalarini bajarishga, me'yoriy rivojlangan bolalar va ta'lim ehtiyojlari cheklangan bolalar o'rtasida uyg'unlashtirishni amalga oshirishga qaratilgan ko'p funksional kasbiy faoliyatdir.

O'qituvchining inklyuziv madaniyatining asosiy jihatlari:

– pedagogik (kasbiy) – o'quvchini o'qitish, shuningdek o'z ta'lim faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish va tahlil qilish va har bir o'quvchining faoliyatini tashkil etish, uni rag'batlantirish, muvaffaqiyatni nazorat qilish;

– ijtimoiy – ijtimoiy rehabilitatsiya, ijtimoiy yordam, ijtimoiy maslahat, ijtimoiy xabardorlik;

– tuzatish – ikkilamchi aqliy yoki fiziologik kasalliklarni tuzatish yoki zaiflashtirish, yosh o'quvchining xulq-atvori, hissiy va kognitiv sohalaridagi buzilishlar;

– kommunikativ – ijtimoiy va pedagogik qo'llab-quvvatlashga multidisiplinar yondashuvni ta'minlaydigan umumiy rivojlanish va maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan maktab o'quvchilari, ularning ota-onalari va maktab mutaxassislari jamoasi o'rtasidagi munosabatlarni amalga oshirish;

- konfliktologik – sinfda ijtimoiy-pedagogik ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish va hal qilish;
- animatsiya – ta’lim imkoniyatlari cheklangan o’quvchini shaxs va sinf o’quvchilari, jamiyat o’rtasidagi o’zaro munosabatlarni tiklashga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishga undash;
- o’quvchilarning qiziqishlari, ehtiyojlari, imkoniyatlari, shaxsiy rivojlanish darajasi va dinamikasini aniqlash bilan bog’liq diagnostika, shundan keyingina faoliyatni loyihalash, umumiy ta’lim muassasasi mutaxassislari jamoasiga maslahat va axborot yordamini ko’rsatish;
- terapevtik – terapevtik pedagogika yordamida yosh o’quvchini ijtimoiy-pedagogik qo’llab-quvvatlash;
- tashkiliy – turli xil ijtimoiy va ta’lim shakllarini joriy etish (xayriya tadbirlari, festivallar, oyliklar va boshqalar), bolalar va kattalarning turli xil ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishini boshlash.

Inklyuziv madaniyat — bu shaxsning farqlarga nisbatan munosabati, tenglik va bag’rikenglik tamoyillarini anglab yetish va ularni amaliyotda tatbiq etish qobiliyatidir.

O’qituvchida inklyuziv madaniyatning shakllanishi — uning professional faoliyatidagi ma’naviy va pedagogik yetuklikning ko’rsatkichi hisoblanadi. Biz bilamizki inklyuziv madaniyatni rivojlantirishning dominant turlari uch turga bo’lish mumkin.

1. Axloqiy (qadriyatli) dominant tur

Bu tur o’qituvchining shaxsiy qadriyatlari, insonparvarlik va bag’rikenglik prinsiplariga asoslanadi.

Asosiy mazmun yo’nalishlari:

Inson qadrini anglash va har bir bolaga hurmat bilan munosabatda bo’lish;

Bag’rikenglik, hamdardlik va to’g’ri axloqiy pozitsiyani shakllantirish;

Ta’lim muhitida tenglik, adolat va hurmat tamoyillarini qaror toptirish.

Bu dominant tur pedagogning shaxsiy dunyoqarashi, insoniy fazilatlar va munosabat madaniyati orqali rivojlanadi.

2. Kognitiv (bilish) dominant tur

Bu tur o’qituvchining inklyuziv ta’lim haqidagi nazariy va huquqiy bilimlarini qamrab oladi.

Asosiy yo’nalishlar:

Inklyuziv ta’limning qonunchilik asoslarini bilish;

Bolalarning individual ehtiyojlarini anglash;

Inklyuziv pedagogika, psixologiya va defektologiya sohalaridagi bilimlarini takomillashtirish. Bu bilimlar o’qituvchida ilmiy-nazariy fikrlash va amaliy yondashuvni uyg’unlashtirishga yordam beradi.

3. Amaliy-tajribaviy dominant tur

Bu tur o’qituvchining inklyuziv muhitda amaliy faoliyatini tashkil etish malakasini rivojlantiradi.

Asosiy yo’nalishlar:

Bu dominant tur amaliy tajriba orqali o’qituvchining inklyuziv kompetensiyasini mustahkamlaydi. Ushbu dominant turlar bir-biridan ajralgan holda emas, o’zaro bog’liq va

integratsiyalangan holda faoliyat yuritishi lozim. Inklyuziv ta'lim — ijtimoiy adolatni ta'minlashning amaliy ko'rinishi. Shu bois o'qituvchida ijtimoiy faollik va madaniy ong muhim ahamiyatga ega.

Bunday fazilatlarga quyidagilar kiradi: jamoatchilik ongi — bolalar huquqlarini himoya qilishga intilish;

madaniy xilma-xillikni qabul qilish — turli millat, dinga, irqqa mansub bolalarga teng munosabat;

ijtimoiy sheriklik madaniyati — mahalla, NNT, sog'liqni saqlash tizimi bilan hamkorlikda ishlash.

O'qituvchining inklyuziv madaniyati — bu o'qituvchining barcha bolalarni, jumladan imkoniyati cheklangan, ehtiyojlari turlicha bo'lgan o'quvchilarni teng, qiymatli va jamiyatning faol a'zosi sifatida qabul qilishga asoslangan dunyoqarashi, munosabati va pedagogik faoliyatidir.

Ya'ni, inklyuziv madaniyat — bu faqat bilim yoki metodika emas, balki insonparvarlikka asoslangan pedagogik ong va ichki ishonchdir.

O'qituvchining inklyuziv madaniyati quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi:

Qabul qilish (tolerantlik) — har bir bolani uning individual xususiyatlari bilan qabul qilish.

Teng imkoniyatlarga ishonch — “har bir bola o'rgana oladi” degan g'oyaga ishonish.

Inson qadrini anglash — bolaning qobiliyati, ruhiy holati va ehtiyojlariga hurmat bilan yondashish.

Jamoaviy hamkorlik madaniyati — psixolog, logoped, defektolog va ota-onalar bilan hamkorlik qilish.

Pozitiv muhit yaratish — barcha o'quvchilar o'zini xavfsiz va qadrlil his qilgan sinf muhitini tashkil etish.

Biz bilamizki, **ijtimoiy-pedagogik strategiya** – bu ta'lim tizimida ijtimoiy muhit va pedagogik faoliyatni uyg'un holda tashkil etish orqali shaxsning rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli reja va yo'nalishlar tizimidir.

Yuqoridagilardan xulosa qilib, umumiy o'rta ta'lim muassasasi inklyuziv ta'lim o'qituvchilarining ijtimoiy-pedagogik kompetensiyasi inklyuziv ta'lim o'qituvchilari (inklyuziv pedagoglar) faoliyatining asosiy xarakteristikasi hisoblanadi. U nazariy bilimlar, qobiliyat va ko'nikmalar (kognitiv kompetensiya), amaliy bilim, qobiliyat va ko'nikmalar (funktional kompetensiya) hamda shaxsan muhim va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlar va ularning aks ettirish majmuasini qamrab oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Umaraliev M.A. Social policy for increasing women's activity in solving women's social problems in Uzbekistan // Fars international journal of education, social science humanities\ Journal ISSN: 2945-4492 SJIF 2022 = 6.786 peer reviewed journal.(Finlyandiya)

2. Umaralieva M.A. Analysis of inclusive education policy and new pedagogical approaches // Science and innovation scientific journal volume 2 ISSUE 5. 2023: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ.R. 25-27.
3. Umaralieva M.A. Inklyuziv ta'lim siyosati va yangicha yondashuvlar tahlili // "Uzluksiz ta'lim" ilmiy-uslubiy jurnali №3.,2023.38-42-b
4. Umaralieva M.A. Specific characteristics of the organization of the professional activity of general secondary education institutions teachers in the conditions of inclusive education // American journal of social sciences and humanity research (ISSN – 2771-2141) volume 03 ISSUE 12 PAGES: 208-214 SJIF IMPACT FACTOR (2023: 7. 164) OCLC – 11211056 P.208-214.
5. Umaralieva M.A. Legal-normal basis of forming social-pedagogical competence of a teacher in inclusive educational environment // International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) volume 04 ISSUE 02-2024 pages: 133-138.
6. Umaralieva M.A. Features of Pedagogical Professional Excellence in the Disclosure of Individual Abilities of Students and Full Adaptation to Social Life in a Modern Inclusive Educational Environment// Excellencia: international multi-disciplinary journal of education <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje/333-337p>. Volume 02, Issue 09,2024ISSN (E): 2994-9521.